

**Решения системы дифференциальных уравнений гипергеометрического
типа в частных производных третьего порядка и его интегральные
представления**

¹Хасанов А., ²Козимова О.

¹Институт математики, Ташкент, Узбекистан,

anvarhasanov@yahoo.com;

²Наманганский гос. университет, Наманган, Узбекистан,

odinakozimova@mail.ru

Аннотация. В этой статье изучаются свойства функции Кампе де Ферьет от двух аргументов третьего порядка $F_{0;2;2}^{1;2;2}[x, y]$. Доказаны интегральные представления и система дифференциальных уравнений в частных производных гипергеометрического типа.

Ключевые слова: Гипергеометрические ряды Кампе де Ферьет, символ Похгаммера, система уравнение гипергеометрического типа.

Abstract. In this paper, we study the properties of the Campe de Feriet function from two third-order arguments $F_{0;2;2}^{1;2;2}[x, y]$. Integral representations and a system of partial differentialequations of hypergeometric type are proved.

Keywords: Hypergeometric Campe de Feriet series, Pohgammer symbol, hypergeometric type equation system.

Annotatsiya: Ushbu maqolada $F_{0;2;2}^{1;2;2}[x, y]$ Kampe de Ferietning uchinchi tartibli ikki o'zgaruvchili gipergeometrik funksiyasi xususiyatlari o'rganilgan. Gipergeometrik tipdagi xususiy hosilali differensial tenglamalar sistemasi va integral ko'rinishlari isbotlangan.

Kalit so'zlar: Kampe de Ferietning gipergeometrik qatorlari, Pochgammer belgisi, gipergeometrik tipdagi tenglamalar sistemasi.

1. Введение

Гипергеометрическая функция - обобщение геометрической прогрессии, обладает множеством замечательных свойств, благодаря которым она привлекала внимание математиков в течении по крайней мере двух веков.

Название "гипергеометрический" этому ряду дал Валлис (John Wallis) в 1655 году. Позже его изучали Эйлер (Leonard Euler) и Куммер (Ernst Eduard Kummer). Однако, до работ Гаусса это ряд нельзя было называть функцией в современном понимании этого слова. Гаусс доказал сходимость гипергеометрического ряда и следовательно, существование гипергеометрической функции.

Гипергеометрические функции занимают важное место в ряду специальных функций математической физики. В настоящий момент существует, по крайней мере, четыре подхода к изучению свойств гипергеометрической функции многих переменных. Такие функции могут определяться как суммы степенных рядов определенного вида (так называемых гипергеометрические ряды).

Цель настоящей работы доказать некоторые свойства для наиболее общей гипергеометрической функции двух переменных $F_{0;2;2}^{1;2;2}[x, y]$ третьего порядка, то есть рассматривается функция из класса гипергеометрических функций Кампе де Ферьет двух переменных.

$$F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] = \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n} (b_1)_m (b_2)_m (c_1)_n (c_2)_n}{(e_1)_m (e_2)_m (f_1)_n (f_2)_n m! n!} x^m y^n, \quad (1)$$

где $a, b_1, b_2, c_1, c_2, e_1, e_2, f_1, f_2 \in \mathbb{C}$ постоянные числа, причем e_1, e_2, f_1, f_2 не являются отрицательными целыми числами а $(a)_r = a(a+1)(a+2)\cdots(a+r-1)$, $(a)_0 = 1$, $(a)_r = \Gamma(a+r)/\Gamma(a)$ обозначение Похгаммера (Leo Pochhammer), $\Gamma(a)$ - гамма функция Эйлера.

2. Интегральные представления

Гипергеометрические функции от двух переменных могут выражаться либо интегралами типа Эйлера, либо интегралами типа Лапласа или интегралами

Меллина (H.J. Mellin). Такие интегральные представления могут быть найдены во многих случаях, но подынтегральная функция в большинстве из них содержит гипергеометрическую функцию или их произведения.

Если использовать разложение в ряд и применить либо интеграл Эйлера первого рода или интеграл второго рода функцию, то получаются интегральные представления для гипергеометрических функции Кампе де Ферьет (Kampe de Fariet) от двух переменных.

Теорема1. Если выполняются неравенства

$$\operatorname{Re} e_1 > \operatorname{Re} b_1 > 0, \operatorname{Re} f_1 > \operatorname{Re} c_1 > 0,$$

то имеет место интегральное представление

$$F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] = \frac{\Gamma(e_1)\Gamma(f_1)}{\Gamma(b_1)\Gamma(c_1)\Gamma(e_1-b_1)\Gamma(f_1-c_1)} \times \int_0^1 \int_0^1 \xi^{b_1-1} \eta^{c_1-1} (1-\xi)^{e_1-b_1-1} (1-\eta)^{f_1-c_1-1} F_2(a; b_2, c_2; e_2, f_2; x\xi, y\eta) d\xi d\eta, \tag{1}$$

где

$$F_2(\alpha; \beta_1, \beta_2; \gamma_1, \gamma_2; x, y) = \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_{m+n} (\beta_1)_m (\beta_2)_n}{(\gamma_1)_m (\gamma_2)_n m!n!} x^m y^n, \{ |x|+|y| < 1 \}, \tag{2}$$

Доказательство. Для доказательства справедливости интегрального представление (1), подынтегральную функцию $F_2(a; b_2, c_2; e_2, f_2; x\xi, y\eta)$ заменим по определению (2), тогда мы имеем

$$F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] = \frac{\Gamma(e_1)\Gamma(f_1)}{\Gamma(b_1)\Gamma(c_1)\Gamma(e_1-b_1)\Gamma(f_1-c_1)} \times \int_0^1 \int_0^1 \xi^{b_1-1} \eta^{c_1-1} (1-\xi)^{e_1-b_1-1} (1-\eta)^{f_1-c_1-1} \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n} (b_2)_m (c_2)_n}{(e_2)_m (f_2)_n m!n!} (x\xi)^m (y\eta)^n d\xi d\eta.$$

Меняя порядок интеграла и суммы, мы находим

$$F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] = \frac{\Gamma(e_1)\Gamma(f_1)}{\Gamma(b_1)\Gamma(c_1)\Gamma(e_1-b_1)\Gamma(f_1-c_1)} \times \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n} (b_1)_m (c_1)_n}{(e_1)_m (f_1)_n m!n!} x^m y^n \int_0^1 \xi^{b_1+m-1} (1-\xi)^{e_1-b_1-1} d\xi \int_0^1 \eta^{c_1+n-1} (1-\eta)^{f_1-c_1-1} d\eta.$$

В силу определения Бета функции Эйлера

$$\int_0^1 t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt = B(a,b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}, \quad a, b > 0,$$

получаем

$$F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] = \frac{\Gamma(e_1)\Gamma(f_1)}{\Gamma(b_1)\Gamma(c_1)\Gamma(e_1-b_1)\Gamma(f_1-c_1)} \times \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n} (b_1)_m (c_1)_n}{(e_1)_m (f_1)_n m!n!} x^m y^n \frac{\Gamma(b_1+m)\Gamma(e_1-b_1)}{\Gamma(e_1+m)} \frac{\Gamma(c_1+n)\Gamma(f_1-c_1)}{\Gamma(f_1+n)}.$$

Далее, учитывая определение обозначение Похгаммера, после некоторых упрощений, мы убеждаемся в справедливости интегрального представление (1).

Теорема 2. Если выполняются неравенства $\operatorname{Re} e_i > \operatorname{Re} b_i > 0,$

$\operatorname{Re} f_i > \operatorname{Re} c_i > 0, (i = 1, 2),$ то имеет место интегральное представление

$$F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] = \frac{\Gamma(e_1)\Gamma(e_2)\Gamma(f_1)\Gamma(f_2)}{\Gamma(b_1)\Gamma(b_2)\Gamma(c_1)\Gamma(c_2)\Gamma(e_1-b_1)\Gamma(e_2-b_2)\Gamma(f_1-c_1)\Gamma(f_2-c_2)} \times \int_0^1 \dots \int_0^1 t_1^{b_1-1} t_2^{b_2-1} t_3^{c_1-1} t_4^{c_2-1} (1-t_1)^{e_1-b_1-1} (1-t_2)^{e_2-b_2-1} (1-t_3)^{f_1-c_1-1} (1-t_4)^{f_2-c_2-1} \times (1-t_1 t_2 x - t_3 t_4 y)^{-a} dt_1 dt_2 dt_3 dt_4. \tag{3}$$

Доказательство. Сделаем следующие преобразование

$$\begin{aligned}
 (1-t_1t_2x-t_3t_4y)^{-a} &= (1-t_1t_2x)^{-a} \left(\frac{1-t_1t_2x-t_3t_4y}{1-t_1t_2x} \right)^{-a} = (1-t_1t_2x)^{-a} \left(1 - \frac{t_3t_4y}{1-t_1t_2x} \right)^{-a} \\
 &= (1-t_1t_2x)^{-a} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{n!} \left(\frac{t_3t_4y}{1-t_1t_2x} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{n!} (1-t_1t_2x)^{-a-n} (t_3t_4y)^n \tag{4} \\
 &= \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(a+n)_m}{m!} (t_1t_2x)^m \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(a)_n}{n!} (t_3t_4y)^n = \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n}}{m!n!} (t_1t_2x)^m (t_3t_4y)^n.
 \end{aligned}$$

Подставляя (4) в (3) и меняя порядок интегралов и сумм, мы имеем

$$\begin{aligned}
 &F_{0;2;2}^{1;2;2} \left[\begin{matrix} a; b_1, b_2; c_1, c_2; \\ -; e_1, e_2; f_1, f_2; \end{matrix} x, y \right] \\
 &= \frac{\Gamma(e_1)\Gamma(e_2)\Gamma(f_1)\Gamma(f_2)}{\Gamma(b_1)\Gamma(b_2)\Gamma(c_1)\Gamma(c_2)\Gamma(e_1-b_1)\Gamma(e_2-b_2)\Gamma(f_1-c_1)\Gamma(f_2-c_2)} \\
 &\times \sum_{m,n=0}^{\infty} \frac{(a)_{m+n}}{m!n!} x^m y^n \int_0^1 t_1^{b_1+m-1} (1-t_1)^{e_1-b_1-1} dt_1 \int_0^1 t_2^{b_2+m-1} (1-t_2)^{e_2-b_2-1} dt_2 \\
 &\times \int_0^1 t_3^{c_1+n-1} (1-t_3)^{f_1-c_1-1} dt_3 \int_0^1 t_4^{c_2+n-1} (1-t_4)^{f_2-c_2-1} dt_4. \tag{5}
 \end{aligned}$$

Вычислим внутренние интегралы

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 t_1^{b_1+m-1} (1-t_1)^{e_1-b_1-1} dt_1 &= B(b_1+m, e_1-b_1) = \frac{\Gamma(b_1)(b_1)_m \Gamma(e_1-b_1)}{\Gamma(e_1)(e_1)_m}, \\
 \int_0^1 t_2^{b_2+m-1} (1-t_2)^{e_2-b_2-1} dt_2 &= B(b_2+m, e_2-b_2) = \frac{\Gamma(b_2)(b_2)_m \Gamma(e_2-b_2)}{\Gamma(e_2)(e_2)_m}, \\
 \times \int_0^1 t_3^{c_1+n-1} (1-t_3)^{f_1-c_1-1} dt_3 &= B(c_1+n, f_1-c_1) = \frac{\Gamma(c_1)(c_1)_n \Gamma(f_1-c_1)}{\Gamma(f_1)(f_1)_n}, \\
 \int_0^1 t_4^{c_2+n-1} (1-t_4)^{f_2-c_2-1} dt_4 &= B(c_2+n, f_2-c_2) = \frac{\Gamma(c_2)(c_2)_n \Gamma(f_2-c_2)}{\Gamma(f_2)(f_2)_n}. \tag{6}
 \end{aligned}$$

Подставляя (6) в (5), окончательно получаем доказательство теоремы 2.

Использованные литературы

1. P. Appell and Kamper de Ferriets, Fonctions Hypergeometriques et Hyperspheriques; Polynomes d’Hermite, Gauthier - Villars, Paris, 1926.
2. J. Barros-Neto and I.M. Gelfand, Fundamental solutions for the Tricomi operator II, Duke Math. J. 111(3) (2002), 561-584.
3. F.I. Frankl, Selected Works in Gas Dynamics, Nauka, Moscow, 1973.

4. A.J. Fryant, Growth and complete sequences of generalized bi-axially symmetric potentials, *J. Differential Equations* 31(2) (1979), 155-164.
5. Junesang Choi, Anvar Hasanov and Mamasali Turaev, Linear independent solutions for the hypergeometric Exton function , *Honam Mathematical J.* 33 (2011), No. 2, pp. 223-229.
6. A. Hasanov, Fundamental solutions of generalized bi-axially symmetric Helmholtz equation, *Complex Variables and Elliptic Equations* 52(8) (2007), 673-683.
7. A. Hasanov, Some solutions of generalized Rassias's equation, *Intern. J. Appl. Math. Stat.* 8(M07) (2007), 20-30.
8. A. Hasanov, The solution of the Cauchy problem for generalized Euler-Poisson-Darboux equation. *Intern. J. Appl. Math. Stat.* 8 (M07) (2007), 30-44.
9. A. Hasanov, Fundamental solutions for degenerated elliptic equation with two perpendicular lines of degeneration. *Intern. J. Appl. Math. Stat.* 13(8) (2008), 41-49.
10. A. Hasanov and E.T. Karimov, Fundamental solutions for a class of three-dimensional elliptic equations with singular coefficients. *Appl. Math. Letters* 22 (2009), 1828-1832.
11. Hasanov, J.M. Rassias , and M. Turaev, Fundamental solution for the generalized Elliptic Gellerstedt Equation, Book: "Functional Equations, Difference Inequalities and ULAM Stability Notions Nova Science Publishers Inc. NY, USA, 6 (2010), 73-83.
12. Anvar Hasanov, Rakhila B. Seilkhanova and Roza D. Seilova, Linearly independent solutions of the system of hyper-geometric Exton function, *Contemporary Analysis and Applied Mathematics* Vol.3, No.2, 289-292, 2015
13. H. M. Srivastava and P. W. Karlsson, *Multiple Gaussian hyper-geometric Series*, Halsted Press (Ellis Horwood Limited, Chichester), Wiley, New York, Chichester, Brisbane, and Toronto, 1985.